

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

ЧАСТИНА 7. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛІТ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМООСВІТИ

Людмила ЄРШОВА

КОРІННЯ ВІЙНИ

**ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ**

матеріали для самоосвіти

**Частина 7
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛІТ**

Інститут професійної освіти НАПН України
ГО «Інститут соціогуманітарної політики»
ТОВ «Український центр дуальної освіти»

Київ:
2022

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ або ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

Частина 7 ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛІТ

Усім відомий вислів про те, що кожен народ заслуговує на свою владу. Відомо також, що саме влада спрямовує життєвий поступ свого народу та його держави. Від якості влади залежить якість життя суспільства. Водночас рівень освіти, виховання й культури суспільства визначає якість його влади.

Наприклад, у демократичному суспільстві влада дуже залежить від свого народу, який її обирає з кращих представників власної еліти. Демократичний устрій забезпечує умови для розвитку особистості кожного громадянина, його належну освіту й виховання. Відтак із народу формується професійна й відповідальна еліта – наукова, культурна, спортивна, мистецька тощо. Отже, основою демократичного суспільства є заможні, освічені, активні громадяни з усталеною системою особистісних, загальнолюдських, суспільних, державницьких, національних і професійних цінностей.

Натомість, авторитарні й тоталітарні режими не зацікавлені в освіті й розвитку своїх громадян. Їм потрібен злидений, нерозвинений, нездатний до критичного мислення електорат, яким легко маніпулювати для збереження своєї влади. Одразу згадується фраза з відомої пісні кота Базиліо та лисиці Аліси: «Для дурака не нужен нож, ему с три короба наврѣшь и делай с ним, что хошь». Саме такий режим панує нині в сусідній Російській Федерації, громадян якої російські еліти зробили абсолютно залежними від пропаганди, що ллється невпинним потоком з екранів усіх російських телеканалів.

Українці обрали демократичний шлях державного розвитку, сповнений протестів і революцій, що викристалізовували еліти, формували критичне мислення громадян, постійно тримали в тонусі українську владу. Саме тому українці стали незручним тлом для російських «еліт», орієнтованих на формування тоталітарної держави з виразними ознаками нацизму і фашизму. Саме тому російський фашистський режим кинув усі свої сили на знищення України як держави, а українців як нації.

Російсько-українська війна краще за будь-який підручник пояснила кожному українському громадянину роль освіти й виховання для майбутнього розвитку суспільства і держави. Ця війна розкрила також непересічну роль еліт у обстоюванні національних, суспільних і державних інтересів своєї країни.

Відтак, пропонуємо короткий екскурс у складну, не завжди приємну, але об'єктивну історію формування української еліти.

ДАВНЬОРУСЬКИЙ КНЯЗЬ ЗІ СВОЇМИ БОЯРАМИ. ПОРТРЕТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ З. ВАСІНОЇ / ФОТО З САЙТА HISTORY-POLTAVA.ORG.UA

Портрет Ярослава Мудрого, відтворений українськими антропологами у 2017 році

За часів Київській Русі роль національної еліти відігравали князі і панство – аристократична верхівка, яку утворювали бояри-отчинники (поземельні васали князя), бояри-сановники (вищі чини при княжому дворі), а також дружинники, отроки, дітські (слуги князя з виконання військових, судових та адміністративних функцій)¹. Бояр ще називали «кращими мужами», маючи на увазі їхню близькість до особи князя, приналежність до «тісного кола» його радників, сподвижників, бойових побратимів.

Князі забезпечували реалізацію найважливішої функції – захисту, згуртування й міжнародного визнання українського народу. Відповідно, ставлення до них виражалося в ідеальних образах («мудрий», «віщий», «святий»), змальованих у давніх літописах, посланнях, думах, піснях, що говорить про беззаперечну повагу українського народу до свого нобілітету.

У Давньоруській державі велике значення мала Боярська Рада – вища рада при князеві, що складалася з представників земського боярства (міських старшин, нащадків місцевої родової верхівки), княжої дружини, а згодом і духовенства (митрополита, єпископів). Боярська рада розглядала й обговорювала питання законодавства, внутрішньої і зовнішньої політики, державного устрою, релігії.

За литовсько-руських часів поняття «боярин» поширилося не лише на представників наближеної до князя

верхівки, але й стало використовуватися для називання усіх відданих своєму князю й народові відважних воїнів². Н. Яковенко вказує на «неясність механізму

¹ Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна. К. : Критика, 2008. 472 с. С. 17–18, 28, 31.

² Етимологічний словник української мови: [у 7 т.] / [за ред. О. С. Мельничука]. К. : Наукова думка, 1982–2006– . – Т. 1. 1982. С. 241.

поширення лицарського ідеалу з княжого середовища на боярсько-шляхетське, а відтак і на козацьке»³. Проте відомо, що в очах українців того часу бояри постають «видними та мужніми»⁴ воїнами, що не цураються родинних зв'язків із нижчими і навіть селянськими верствами населення⁵. Можливо, саме тому, що еліта поставала як «своя» й «рідна», народ її любив і їй довіряв.

В'їзд Гедиміна до Києва²

У 1320-х роках розпочалось «оксамитове» литовське проникнення на землі колишньої Київської Русі. Внаслідок перемоги Гедиміна в битві на р. Ірпін (1321) Київ на 10 років потрапив у залежність від Литовського князівства. У 1361–1362 рр. князь Ольгерд, розгромивши татарське військо на Синіх Водах, приєднав Київщину до складу Великого князівства Литовського і поставив у Києві свого сина – Володимира, який був київським князем з 1362 по 1394 рік. Володимир провадив політику, спрямовану на самостійність Київського князівства, висловлював інтереси місцевих світських і церковних феодалів. У цей час було збудовано Київський замок, київський князь карбував власну монету, кочовики майже не з'являлись у Київській землі, що сприяло розвитку сільського господарства, торгівлі та ремесла Наддніпрянщини і Києва зокрема.

У другій половині XV ст. принципово зменшилася різниця між князями й панами, а для позначення родовитого боярства було утворено новий термін – «бояри-шляхта», який відтоді мав засвідчувати «урожоність» боярина, означати «шляхетність» його походження⁶. Привілей 1492 р. остаточно закріпив родовитість як підставу «вищості» над простолюдинами, обіцяючи «не підносити простих людей над благородними»⁷.

Уже в кінці XVI ст. українська еліта була представлена як єдиний

«народ-шляхта» – вища соціальна верства з чітко структурованою внутрішньою ієрархією (князі, пани і рядові бояри)⁸. Надалі, попри гасло литовської урядової політики «Ми старини не рухаєм, а новини не уводим», постійна боротьба української шляхти за власні земельні й майнові права та привілеї закріпила становість як принцип соціальної нерівності, що умовно можна вважати закладанням підвалин для початку відмежування інтересів української еліти від інтересів решти свого народу.

³ Яковенко Н. *Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна*. К.: Критика, 2008. 472 с. С. 85.

⁴ Semkowicz W. W sprawie początkószlachty na Litwie i jej ustroj rodowego. *Kwartalnik historyczny*. 1915. R. 29. № 1/4. S. 227.

⁵ Там само. С. 228–230.

⁶ Яковенко Н. *Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна*. К.: Критика, 2008. 472 с. С. 32, 35.

⁷ Любавский М. К. *Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно*. М.: Московская художественная печатня, 1915. 401 с. С. 333.

⁸ Яковенко Н. *Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна*. К.: Критика, 2008. 472 с. С. 245.

Януш Збараський – (перед 1553–1608) – руський князь, військовий діяч та урядник Речі Посполитої. Староста кременецький (1574–1608), пінський (1581–1590)[3], воєвода брацлавський (1576–1608). Пінське староство отримав у 1581 р. в нагороду за війни з Московою

У польсько-український період повага до українського князівського стану ще зберігалася не лише серед українців, але й польської верхівки, яка окремих представників української князівської групи вважала навіть гідними польського престолу. У XVI ст. такими, зокрема, називали Януша Збараського, образ якого уславився організаційними здібностями та військовими перемогами, і Костянтина Острозького, якого поляки, попри «русинське» походження, шанували «як чоловіка розумного й достойного»⁹. Водночас польсько-українська конкуренція еліт зумовила те, що польська шляхта, незвична до винятковості інституту князівства, стала розхитувати сформований за часів Київської Русі ідеал князя-заступника, охоронця, мудрої і святої людини. Відомо, наприклад, про факти висміювання «холопських» звичок і способу життя українських князів¹⁰ або про поширення у XVII ст. їдкою жарту щодо походження самого слова «князь» від «кувікання свині, якій защемило ногу тином»¹¹.

Проте сучасні вчені вважають, що в першій половині XVII ст. ця польсько-шляхетська хвиля опору «не знайшла відлуння на українських теренах і не похитнула усталеного віками князівського авторитету»¹². У цей час українська шляхта ще виступала як живий соціальний організм, ідеологічно забезпечуючи можливість українського національного ренесансу. Ідеалом української князівської групи залишалося національне й політичне лідерство, що гарантувало цілісність свого народу, а панства – збереження й відтворення в нових поколіннях національних звичаїв і традицій. У шляхетському середовищі цього періоду «культивувалося уявлення про ідеального члена спільноти як такого, що завжди діє відкрито й не приховує намірів, орієнтується без зайвих рефлексій на право, звичай і колективний досвід, а не на особисті бажання»¹³.

Н. Яковенко вказує також на існування кількох важливих понять, які поглиблюють розуміння виховного ідеалу XVI–XVII ст., а саме: «поштивість» і «безпорочність», що слугували основою розуміння честі й гідності, виокремлюючи чоловіка «доброго», «віри гідного», «чесного», «надійного», «спокійного» і «статечного». Лише той шляхтич міг називатися «чоловіком

⁹ Там само. С. 78.

¹⁰ Dobrowolska W. *Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich : z wstępem o rodzinie Zbaraskich i życiorysem Janusza Zbaraskiego wojewody braclawskiego*. Przemyśl : b.w., 1927. 236 s. S. 154.

¹¹ Radziwiński Z. O tożsamości tytułów «kniaź» i «książę» w dawnej Rzeczypospolitej. *Miesięcznik Heraldyczny*. 1908. R. 1. S. 49–54. S. 49.

¹² Яковенко Н. *Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна*. К. : Критика, 2008. 472 с. С. 78–79.

¹³ Старченко Н. Честь як регулятор шляхетського повсякдення : Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст. *Український історичний журнал*. 2012. № 6 (507). С. 25–39. С. 25.

поштивим», чия поведінка відповідала лицарському кодексу честі, а основними чеснотами якого були відвага, вірність, достойні методи боротьби з супротивником¹⁴. «Безпорочною» могла вважатися лише особа, «чій права не були зганьблені впродовж чотирьох поколінь предків, тобто з боку обох дідів і обох бабів і батька та матері»¹⁵. Очевидно, що такий критерій людського ідеалу міг бути підтверджений лише у чітко окресленому мікросередовищі «значних», тобто добре знаних, знайомих осіб¹⁶. Саме таке середньовічне визначення «безпорочності» пояснювало недовіру людей того часу до «чужих», які апріорі не могли відповідати визначеному у певному середовищі ідеалу через брак інформації не лише про нього самого, але й про його рід. Тобто «безпорочність» варто розглядати як важливий критерій родинної честі, що стала згодом основним мірилом суспільної вищості шляхетського стану.

Заслуговує на увагу ще один аспект ідеальної особи – її визначення як «чоловіка доброго, віри гідного». Сучасні історики появу цього поняття пов'язують не з християнським еталоном «доброго», а з судовими ритуалами XIV–XVI ст., де термін «чоловік добрий» з'являється як альтернатива функціонуючому в тогочасній судовій практиці терміну «свідок». Те, що в цей період у суспільстві виникла потреба офіційному свідку протиставити «чоловіка доброго», що мав свідчити від імені суспільства, забезпечуючи, за висловом В. Поліщука, свого роду «громадський контроль» над представниками влади¹⁷, можна розглядати як ознаку зниження впливовості офіційного ідеалу представників чи прихильників владної еліти.

Надалі відсутність державності, жорстка політична й релігійна конкуренція ще більше підломили соціальне здоров'я української еліти. Обмежена у владі українська верхівка втрачала привілейоване становище у державі і в суспільстві: з'явилися ознаки деградації уявлень про княжу честь, знизилася відповідальність за долю свого народу й віри, ослабла готовність захищати їх інтереси.

Отже, серед найголовніших трансформацій виховного шляхетського ідеалу цього періоду варто назвати появу змін в усвідомленні двох найважливіших чеснот: честі й похідної від неї – доброї слави, яка визначала рівень довіри народу до своїх лідерів і слугувала запорукою їх легітимності.

Аналізуючи ці зміни не можна не враховувати соціологічний і психологічний аспекти проблеми формування виховного ідеалу. Перш за все маємо спиратися на специфіку складноструктурованого шляхетського стану, змушеного в XVI ст. вести серйозну внутрішню боротьбу за статус. Якщо за часів Київської русі честь сприймалася як набута в результаті праведного діяльного життя людська

¹⁴ Яковенко Н. *Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст.* К. : Критика, 2002. 416 с. С. 128.

¹⁵ Саксонское зеркало: Памятник, комментарии, исследования / [отв. ред. [В. М. Корещкий](#); авт. ст. [Л. И. Дембо](#), [Г. А. Аксененко](#), В. А. Кикоть]. М. : [Наука](#), 1985. 272 с. С. 37.

¹⁶ Яковенко Н. *Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст.* – К. : Критика, 2002. 416 с. С. 112–114.

¹⁷ Поліщук В. В. Свідки у русько-литовському праві до судово-адміністративної реформи 1564–1566 рр. *Молода нація. Альманах*. К. : Смолоскип, 2000. № 1. С. 123–163.

властивість, яка дозволяла присвоювати її носіям відповідні почесні епітети «святий», «мудрий», «мужній», то в XVI–XVII ст. ця чеснота перетворюється на успадковану «громадську власність», тобто престиж особи в очах свого стану, що визначав її місце в соціумі. «Благородне» походження автоматично наділяло шляхтича «квотою» на честь, яка зобов'язувала його до унормованого соціальним станом способу поведінки¹⁸. Успадкована родинна честь, надаючи своєму носію привілей «вищості», водночас обмежувала його поведінку певними гальмівними нормами і, виступаючи умовою підвищення статусу, створювала в соціумі відповідне напруження, що виявлялося в загостренні конкуренції всередині стану і збільшенні психологічної залежності від громадської думки. Це часто призводило до надміру загостреного очікування зазіхань на родинну честь, що уявлялася шляхтичу дорожчою від життя. Польський громадський діяч XVI ст. А. Фрич-Моджевський з цього приводу писав: «Є багато людей такого штибу, що тяжко ображаються з найменшої причини: з одного слівця, яким вважають себе тяжко зачепленими (хоч той, що його вимовив, мав на увазі цілком інше), з того, що хтось свиснув, захропів, заскреготав зубами, гриз нігті, відкрив рота, скривився, зморщився, пильно поглянув, примружився чи недбало шапку зняв, чи не так відгукнувся, а чи руку подав, словом – із кожного руху чи жесту, якими, як вважають, над ними погорду чинять»¹⁹. Поступово «вищість» вродженого статусу трансформувалася у зверхність і пихатість, які на століття стали візитівками багатьох представників панської верстви. Саме такі риси відзначав Л. Совінський у свої спогадах про гімназійні роки в Житомирі, де він добродушного гімназиста-литвина А. Піотровського, котрий усіх друзів називав «братками», протиставляв «пихатим волинякам, які титулували себе «панамі», хоча в них із черевиків пальці виглядали, і їм було не більше десяти років»²⁰.

Таким чином, честь (поштивість) перестала бути винятково духовною категорією й перетворилася на свого роду «капітал», що став еквівалентом цілком матеріального світу. Крім того, дещо розмилися смислові кордони опозиційних особистісних властивостей «вірність – зрада», «відвага – боягузтво», «чесність – віроломство» та інші. Наслідком цього стали кардинальні зміни у соціальній свідомості народних мас щодо понять «справедливість», «моральність», «добро» і «зло»²¹. Ідеал благочестя, втілений в образі Добра й розумінні Страху Божого, набував абстрактного імперативного статусу, що не завжди спонукав «благородну» особу «поштиво» вчиняти зі своїм ближнім²².

¹⁸ Старченко Н. Честь як регулятор шляхетського повсякдення : Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст. *Український історичний журнал*. 2012. № 6 (507). С. 25–39. С. 26.

¹⁹ Старченко Н. Честь як регулятор шляхетського повсякдення : Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст. *Український історичний журнал*. 2012. № 6 (507). С. 25–39. С. 27.

²⁰ Sowiński L. *Wspomnienia szkolne i uniwersyteckie*; [zebr. i oprac. R. Taborski]. Warszawa : Czytelnik, 1961. 294 s. S. 218.

²¹ Терлюк І. Я. *Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття*. Львів : Львівський ін-т внутрішніх справ, 2003. 156 с. С. 13.

²² Яковенко Н. *Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст.* К. : Критика, 2002. 416 с. С. 108.

Козаки. Фрагмент "Генеральної мапи України" Гійома Левассера де Боплана

«В'їзд Богдана Хмельницького до Києва» – картина буковинського художника Миколи Івасюка, розстріляного більшовиками у 1937 р. за участь в «українській націоналістичній терористичній організації».

«Пафос триумфу, який колоритно передав художник, насправді приховував майбутній конфлікт, що повільно визрів між гетьманом і митрополитом, між міщанами й козаками. Вже за три роки, невдоволені самоправством амбітних козацьких політиків, православні архієреї та магістрат із не меншою помпою вітатимуть у місті литовські війська Януша Радзивілла. У результаті Київ так і не стане столпцею козацької держави, поступившись Чигирину»²³.

про що й писала Н. Полонська-Василенко: «Вождем козацтва був Богдан Хмельницький, вождем селянства став Максим Кривоніс»²⁷.

Саме в такому «роздвоєному» стані українська еліта увійшла в державно-правовий та освітній простір Російської імперії. Вже на початку XVIII ст. українська шляхта по суті викривила староукраїнське тлумачення особистої честі, замінивши його благородністю походження. Трансформація ідеалу української

У другій половині XVII–XVIII ст. ця тенденція лише посилилась, оскільки українська еліта у пошуках особистих станових привілеїв не лише не змогла відстояти права простого люду, але й сама не встояла перед можливістю скористатися слабкістю нижчих станів. Зокрема, існують свідчення про те, що Б. Хмельницький «боронив інтереси тільки козацтва, а селян залишав під владою панів»²³, що І. Мазепа унормував залежність селян від своїх панів, при яких жити стало «гірше, ніж було за ляхів»²⁴, військова старшина на початку XVIII ст. розпочала справжню боротьбу з «переходами селян»²⁵, а останній український гетьман К. Розумовський спеціальним універсалом (1760) практично унеможливив свободу селянських пересувань, що в 1783 р. завершилось офіційним їх закріпаченням²⁶. З огляду на це, абсолютно очевидним є процес делегітимізації офіційної еліти,

²³ Дорошенко Д. І. Нарис історії України : [у 2 т.]. Варшава, 1932– . – Т. 2: Від половини XVII ст. 1933. 366 с. С. 126–127.

²⁴ Холмський І. *Історія України*. Мюнхен : Товариство ім. Т. Шевченка, 1949. 360 с. С. 284.

²⁵ Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. *Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка*. Т. 170. Нью-Йорк; Париж; Торонто: Видавництво Організації Оборони Чотирьох Свобод України – Ліги Визволення України, 1960. 410 с. С. 115.

²⁶ Полонська-Василенко Н. *Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734 – 1775)* : [у 2 т.]. Мюнхен, 1960– . – Т. 2. 187 с. С. 176.

²⁷ Полонська-Василенко Н. *Історія України* : [у 2 т.]. К. : Либідь, 1992– . – Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року. 1992. 608 с. С. 174.

еліти разом із проблемами її легітимізації в умовах бездержавності зумовили значний відрив українських лідерів від решти свого народу і зниження впливовості українського шляхетського ідеалу. Зазначимо, що цього не сталося з лідерами так само бездержавних поляків Російської імперії. П. Куліш охарактеризував образ польського графа К. Свидзинського, який «жив для однієї лише науки, яку <...> вважав опорою польської національності», протягом усього свого життя виявляв непересічну любов «до всього малоросійського», збирав артефакти української старовини, підтримував українських літераторів і культурних діячів, однак не був позбавлений «своїх національних недоліків». Такими, на переконання П. Куліша, були його пропольський егоцентризм, який ставив Польщу в центр «не лише слов'янського, але й усього світу» і який змушував його «несамовито обурюватися зухвалістю козаків Хмельницького, які вимагали зрівняння своїх прав із польською шляхтою» .

Отож, якщо позбавлені державної самостійності польські лідери до першої половини XIX ст. цілком офіційно забезпечували життєдіяльність своїх виховних ідеалів, а після низки невдалих повстань продовжували це робити нелегально, то найбільш заможна і впливова українська еліта, прагнучи зберегти за собою статус «найпершого стану»²⁸, кинулася на пошуки струмків, що вливалися в глибини російського дворянства, дозволила приспати себе ідеями конфесійної єдності, розчинилася у потужних асимілятивних течіях російської освітньої політики, залишивши свій народ самостійно вибирати між старими українськими ідеалами, які ще тримала фольклорна пам'ять, і новими великоруськими, які активно нав'язували нові господарі життя.

Трансформаційні зміни у свідомості українського панства, котре зорієнтувало свої інтереси не на прогресивні європейські суспільні традиції, а на принципово відстаючі від них царсько-російські, не знизили авторитет української панської еліти, а знищили його. З цього приводу П. Куліш у листі до І. Славніцького (1855) писав: «У польському товаристві Ви хоч чомусь навчитесь, а в малоросійському пере забудете й те, про що дізналися з книжок...»²⁹.

Однак цілком можливо, що саме віддалення формальної української еліти від інтересів свого народу дало йому змогу виростити нових легітимних лідерів, честь яких зумовлювалася не стільки благородністю крові, скільки шляхетністю душі. Так з'явилися П. Куліш і Т. Шевченко, Косачі й Драгоманови, Грушевські й Січинські та десятки інших паростків українського етносу, яких талант і щира відданість національним ідеалам підняли над попелищем елітного лісу, доводячи, що і в житті суспільства є багато спільного із законами природи.

²⁸ Корелин А. П. *Дворянство в пореформенной России: 1861–1904 гг.*: Состав, численность, корпоративная организация. М. : Наука, 1979. 304 с. С. 285.

²⁹ Куліш П. *Повне зібрання творів*. Листи. К. : Критика, 2005– . – Т. 2 : 1850–1856 / [упор., комент О. Федорук]. 2009. 672 с. С. 234.